

PARA ALUMIAR: A VIDA ACADÊMICA NUTRIDA PELA ORAÇÃO ECUMÊNICA.

André Luiz Canuto da Silva¹
Karoline Menezes²

Apresentando a universidade como espaço para a manifestação do sagrado e a força desse conceito na visão da comunidade acadêmica, o presente artigo objetiva abordar a ritualidade simbólica da experiência do lucernário “Alumiar” para a comunidade acadêmica, trabalhando sua dimensão simboliza a partir da composição ritual (cânticos bíblicos, abundância de leituras, luzes, presidência leiga).

Palavras-chave: universidade; ecumenismo; rito; lucernário;

Acolher e celebrar em meio diverso

A Universidade Católica de Pernambuco tem como missão primeira o ensino, a pesquisa e o intercâmbio de conhecimentos. Para além de sua natureza acadêmica, entretanto, revela-se em seu fazer educativo a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, à qual tal instituição é confiada. Essa espiritualidade busca estar sempre em sintonia com o mundo e com as transformações vividas por ele, de modo que a vivência e a expressão das manifestações de fé, fraternidade e solidariedade vividas nesse ambiente acadêmico sejam feitas de maneira sólida e comprometida.

Ao longo de seus anos de serviço à sociedade, seu fazer pastoral foi sendo moldado às necessidades e perspectivas sentidas por ela. No ano de 2010, com a implementação do Instituto Humanitas Unicap, a dimensão pastoral une-se a seus eixos de atuação, sendo articulada e dinamizada a partir da ideia da universidade em pastoral, na qual todos são chamados a cuidar e zelar de todas as dimensões que sustentam essa Casa. A partir de então, realizam-se diversas atividades sintonizadas com a espiritualidade inaciana e a missão da Companhia de Jesus, articuladas nas linhas de atuação desse Instituto para o âmbito universitário: a promoção da justiça, o serviço da fé e o diálogo cultural e inter-religioso. Tais linhas, em perspectiva sempre transdisciplinar, organizam-se dentro de seus polos temáticos: a) Teologia, ciência e cultura; b) mercado, pobreza e desigualdades; c) ecologia, desenvolvimento e sociedade sustentável; d) gênero, diversidade e questão étnico-racial; e) democracia, sociedade e políticas públicas. A peculiaridade dessa atuação pastoral salienta-se, sem

¹ Bacharel em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco. andre_l@outlook.com

² Bacharel em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco. karoline.menezes@yahoo.com.br

dúvida, na inculturação e na atenção voltada à sua realidade nordestina, unindo perspectivas globais e locais e trazendo à UNICAP uma linguagem própria.

Assim, atualmente a UNICAP se sobressai por sua qualidade acadêmica, reconhecida em todo o Nordeste: o ensino de qualidade, a pesquisa inovadora e consolidada, a extensão transdisciplinar e a vida comunitária no campus, que qualifica seu cotidiano. Tudo isso se faz necessário para que se corresponda à pluralidade de questões trazida por uma sociedade constantemente mutável, principalmente por ser uma instituição nascida de uma ideia do no coração da Igreja, cujas forças se somaram à Companhia de Jesus e à sociedade de Pernambuco. Inserida no contexto social e brasileiro de laicidade, assumiu em 2010 a missão de formar o clero e os membros de diversas dioceses e casas religiosas do estado de Pernambuco e da região Nordeste, abrindo a estes uma perspectiva de formação eclesial inserida na realidade cotidiana e no contato direto com as mais variadas expressões de fé.

Nesse ambiente acadêmico e nas questões que a ele surgem, propõem-se a ser, a partir de seu aprendizado constante, alternativa entre a secularização e os espiritualismos, em diálogo com as religiões e culturas, na lucidez de um humanismo aberto à transcendência, entre o realismo fatalista e as utopias idealistas, a edificação do “esperançar”, com projetos históricos inclusivos, inovadores e sustentáveis³.

A universidade aqui é apresentada como espaço de diversidade religiosa e manifestação da mesma. A partir dessa perspectiva, como acolher o diferente? Como celebrar ritualmente a fé cristã em meio diverso? A ação celebrativa nessa comunidade acadêmica é alimentada em sua própria vivência e valores. Possibilitar a seus integrantes a manifestação de sua fé é algo inerente à sua missão educativa e não se esgota em uma única expressão religiosa. Nos ritos ali celebrados, é manifestada a fé de cada pessoa que se aproxima para trazer suas intenções e partilhar seus desejos e sonhos. É uma forma de aprendizado contínuo e mútuo, na qual todos são chamados a colaborar sem a premissa de que um rito possa ser melhor ou mais importante que outro, uma vez que são muitas as realidades de fé oriundas dos que fazem parte da comunidade acadêmica e vividas por ela em seu dia a dia.

Educar com e para o rito: uma formação integral

Com a experiência do Concílio Vaticano II, a Igreja é convidada a vivenciar uma nova forma celebrativa, na qual todos vivam sua verdadeira vocação de batizados, com a participação plena, consciente, ativa e frutuosa na liturgia

³ Texto inspirado no Institucional da UNICAP - <https://portal.unicap.br/nossa-historia>.

Acesso em 18 de outubro de 2021, às 9h 27.

celebrada. Entretanto, mesmo com a tentativa do movimento litúrgico de colocar a formação “cognitiva” para o rito como ponto fundamental para celebrar de forma “ativa e consciente” (Cf. SC 48), percebe-se que formar cognitivamente, em estreito sentido, não é suficiente. Os avanços estéticos com o retorno à “nobre simplicidade” (SC 34), o uso e possibilidade de tradução para o vernáculo (SC 21) e a restrição do domínio do presbítero sobre o rito, passando a ser participado também pela comunidade (Cf. SC. 26-27, 41) exprimem o axioma do Vaticano II de que “nesta grandiosa obra, pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo sempre associa a si a Igreja, sua amadíssima esposa, que invoca o seu Senhor, e por ele presta culto ao eterno Pai”⁴.

Celebrar e educar para o rito, como descreve o professor Ângelo Cardita, só será possível “à luz de uma antropologia que valoriza igualmente a corporeidade e a interioridade, a inteligência e a afetividade, reconhecendo embora o seu caráter perfectível, assim como a necessidade de lhes dar uma forma humana”⁵. Andrea Grillo, grande teólogo dos últimos tempos, nos afirma que “a verdadeira prioridade consiste em confiar aos ritos um papel decisivo na formação do sujeito cristão”⁶. A primazia de uma formação para o rito de forma plena e integral, constituirá os novos membros no Corpo eclesial.

A sua “simplicidade” consiste não na “essencialidade”, mas na “elementaridade”: têm a simplicidade do “gesto”, não a da ideia. Melhor, se reduzirmos os ritos a conceito, perdem a sua qualidade ritual e acabam ou em ritualismo ou em intelectualismo. A lógica das ações rituais é, portanto, a do *máximo gratuito*, não a do *mínimo necessário*⁷.

Portanto, entre o evento celebrado que o rito propõe e a nossa existência e história humana, o elemento fundamental desabrocha-se precisamente na experiência ritual, na sua força de ligar-se tanto ao evento (memória), na específica comemoração ritual, como à história, na qualidade de ação humana significativa. “O valor da exterioridade na relação com a Igreja passa por esta exterioridade corpórea, atuada e experimentada no rito”⁸. Sendo assim, ao descobrir toda a riqueza oriunda e experiencial do rito não basta uma formação cognitiva ou mística dele, é preciso imergir na dimensão “simbólico-

⁴ Sacrosanctum Concilium, n. 7.

⁵ CARDITA, Ângelo. Imaginário, arte e “educação da alma”... pela liturgia. Texto integral da conferência de encerramento do V Seminário Arte e Imaginário na Educação (6-8 de agosto de 2014, Grupo de pesquisa Arte, Cultura e Imaginário na Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão, São Luís - Maranhão, Brasil).

⁶ GRILLO, Andrea. Ritos que educam. Os sete sacramentos. Brasília: Edições CNBB, 2017. p.16.

⁷ Ibidem, p 48.

⁸ Ibidem, p 49.

intersubjetiva” do rito nos sacramentos, que reconduz a Igreja à “fonte” e ao “ápice” de sua vida celebrativa (Cf. SC n.10).

Esta segunda pauta de nossa reflexão se conclui com a certeza de que a Constituição Conciliar do Vaticano II *Sacrosanctum Concilium* nos “convida a reconduzir a catequese à primeira fonte da palavra de Deus, redescoberta principalmente a Sagrada Escritura, a repensá-la tendo em vista a educação da fé como atitude existencial e global da pessoa, e a colocá-la num projeto de Igreja mais comunitária e diaconal”⁹. O rito é elemento principal da linguagem sacramental revelada na vida eclesial, pois não existirá iniciação sacramental sem a comunidade e ela não frutificará sem iniciados. A linguagem teológica-eclesial, com seus ritos com enredos próprios, evidenciados neste estudo, possibilitará entender que o rito é sempre eclesial, simbólico e intersubjetivo, que a vida sacramental nos remete a Deus por primeiro, e como a Virgem Maria (Cf. Lc 1.39-80), após escutarmos a Palavra, seguiremos os caminhos do mundo vivendo o serviço ao outro, à comunidade, e a Deus.

Experiência de ecumenismo e diálogo inter-religioso na UNICAP: O Alumiar

Dado o ritmo acelerado no qual o mundo contemporâneo vive, sem muito tempo ou espaço para reflexão, meditação e contemplação mais profundas, muitas pessoas sentem cada vez mais, a necessidade de um momento de oração que as ajude a integrarem a vida, ainda no meio do turbilhão das atividades que se acumulam.

Neste sentido, a Universidade Católica de Pernambuco, através do Instituto Humanitas UNICAP, busca oferecer à sua comunidade acadêmica e a quem mais desejar uma oportunidade para uma pausa, no meio da semana de trabalhos e estudos, para um refúgio e, ao mesmo tempo, um diálogo macroecumênico, por meio de um *Lucernário* (oração à luz de velas e com cantos e refrões meditativos) ao estilo da comunidade ecumênica de Taizé, na França: refúgio, porque ajuda a apaziguar os sentimentos que desordenam as pessoas quando tomam certa distância deles no silêncio e na paz; diálogo, porque as colocam lado a lado com as várias tradições e estilos de manifestações de crença, que habitam os espaços formativos dentro e fora da universidade e se dispõem a frequentar o mesmo lugar de oração, em vista de anseios comuns, quando se trata da concórdia e da unidade na diversidade de dons e de carismas.

Iniciado no ano de 2012, foi sendo apresentado à comunidade como uma nova maneira de celebrar. Esta comunidade, acostumada ao rito da missa, foi notando as peculiaridades daquela oração: nenhum comentário direto à

⁹ ALBERICH, Emilio. *Catequese Evangelizadora*. Manual de catequética fundamental. São Paulo: Salesiana, 2007. p. 36.

assembleia, uma estética diferenciada no espaço celebrativo, um movimento de encontro entre o canto, a música e o silêncio e

O Alumiar vem crescendo. Encontra solo fértil no chão da vida de tanta gente que procura interiorizar suas questões e rezar junto de outros que também se sentem interpelados frente aos desdobramentos das mesmas inquietações que afetam e podem determinar a convivência dos seres humanos, quando colocam em risco a liberdade e a convivência fraterna, se não se harmonizam as várias dimensões que nos constituem na gratuidade de nossas relações com Deus, com a natureza e uns com os outros.

O Alumiar quer ser um tempo de oração comum entre as várias tradições religiosas, num sentido de respeito macroecumênico daqueles que se reúnem para louvar, bendizer e agradecer a Deus pela vida, enquanto pedem forças para continuar e seguir no caminho, a despeito dos desafios e processos pessoais vividos individualmente. Se propõe a oferecer à comunidade acadêmica da UNICAP um tempo de oração e de pausa meditativa e contemplativa da vida a partir da qual são estimulados o respeito, o conhecimento e a convivência harmoniosa das várias tradições religiosas existentes no nosso meio acadêmico e para além dele. Nessa perspectiva de comunhão, possibilita o diálogo, a partilha e a ação de graças dos que se sentem provocados pelas questões que atravessam a existência humana em meio aos desafios e as angústias do cotidiano.

Tendo a comunidade acadêmica e o público externo como destinatários, o lucernário acontece semanalmente, às quartas-feiras, por meio de refrões meditativos, inspirados no estilo ecumênico da Comunidade de Taizé-FR, alternados por instantes de silêncio, leituras bíblicas e preces universais, para que os que ali celebram vivam instantes de pausa e de reflexão, meditação e contemplação da vida e das relações que tocam a existência humana, de uma forma mais profunda e mais abrangente. É conhecido o adágio “quem canta reza duas vezes”, popularizado como vindo de Santo Agostinho. Como o ritmo do rito é dado em forma de cânticos, o canto e a música reforçam tudo aquilo que é trazido e apresentado a Deus nesse momento de oração.

Acompanhando o calendário litúrgico da Igreja Católica, são realizadas, ao longo do ano, parcerias que abrangem o ecumenismo e o diálogo inter-religioso, como as igrejas cristãs e outras tradições religiosas, o Grupo de Vida Cristã, o Programa Magis Brasil, as Pastorais e os Movimentos Sociais, bem como outros movimentos, grupos e personalidades religiosas.

Considerações finais

Este estudo finda-se com a inteireza de uma proposta que une o rito celebrado e vivido na singularidade de cada pessoa humana e uma tentativa de convergência plural de um rito celebrado. Mesmo com diversas formas de rito nas religiões cristãs e não cristãs, é possível unir o individual de cada celebrante frente ao sagrado comum, Jesus Cristo. Ao celebrarem o Alumiar, com suas características próprias, os estudantes, professores, funcionários e a comunidade do entorno que passam pelo campo acadêmico se aproximam e constroem um espaço de ecumenismo e vivência religiosa. Simples, pela forma estrutural, elegante pela ambulância da palavra de Deus - pois os cantos e textos são tirados das Sagradas escrituras - e fraterno, na certeza de que neste rito todos, criaturas à imagem do mesmo Deus, se unem para colocarem em cantos e preces suas fadigas e lutas, alegrias, louvores e sonhos de esperança para um mundo (Reino de Deus) ainda em construção. E o começo desse ideal é a vivência de uma universidade em pastoral, que ouve, que acolhe, que cuida, que forma e se propõe a ser um sinal desse Reino, vivendo em sintonia a sua realidade local e social, com os apelos que dela surgem, sempre atenta aos sinais que guiam sua missão.

Referências

ALBERICH, Emilio. **Catequese Evangelizadora. Manual de catequética fundamental.** São Paulo: Salesiana, 2007.

CARDITA, Ângelo. **Imaginário, arte e “educação da alma”... pela liturgia.** Texto integral da conferência de encerramento do V Seminário Arte e Imaginário na Educação (6-8 de agosto de 2014, Grupo de pesquisa Arte, Cultura e Imaginário na Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão, São Luís - Maranhão, Brasil).

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. **Constituição “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Liturgia.** In: Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962- 1965). 3. ed. São Paulo: Paulus, 2014.

GRILLO, Andrea. **Ritos que educam. Os sete sacramentos.** Brasília: Edições CNBB, 2017.

Sites acessados:

<https://portal.unicap.br/nossa-historia>. Acesso em 18 de outubro de 2021, às 9h 27.